

«O'SMIRLAR TARBIYASIDA PSIXOLOG FAOLIYATINING O'RNII»

Barnoxon Turaxanova

Andijon davlat universiteti Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti

Umumiy psixologiya kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7271232>

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolamizda O'zbekistonda olib borilayotgan qator tadqiqotlarda oilaning ijtimoiy, iqtisodiy hamda tarbiyaviy mavqie, er-xotin yoki ota-onaning farzand tarbiyasiga munosabati, uning oila barqarorligiga ta'siri, oilaviy o'zaro hurmat hamda moslik, oila muhitiga xos etakchilik, oilada ijtimoiy foydali mehnatning taqsimoti, oila byudjeti, oila kelajagining istiqbollari belgilash kabi masalalarda pedagog-psixologning bilvosita ta'siri haqida so'z boradi.

Kalit so'zi: O'smirlik davri, xulqi og'ish, an'anaviy psixolog, oila.

Abstract: In this article, a number of research in Uzbekistan in this article is the impact of the family, the impact of its impact on family stability, Family mutual respect, and leadership of family respect and fitness, The division of socially beneficial labor in the family is reported on the indirect impact of a teacher psychologist on issues such as the family budget, determination of the prospects of the family future.

Keyword: Adolescence, behavioral psychologist, family psychologist, family.

Ma'lumki, Sharqona oila tarbiyasi bilan G'arbona oila tarbiyasida bir-biriga ko'p jihatdan o'xshamaydigan tomonlar mavjud. G'arbda —erkin|| inson g'oyasiga ko'ra madaniyat, demokratiya ovrupacha talqin qilinsa, —nikoh ham ma'lum ma'noda shaxs erkinligini bo'g'adi, cheklaydi|| degan aqidaga amal qilinib, ajralish yoki oilani saqlash, farzand tarbiyasi va uning mas'uliyati Sharqona tarbiyadan farq qiladi. Sharqda nikohsiz er-xotin bo'lib yashash mumkin emas. G'arbda esa, kelishuvga muvofiq hamxona bo'lib yashash erkinligi mavjyd. Jumladan, Sharqona oilaviy an'analar shar'iy qonun-qoidalar bilan tartibga solinadi. Bu jarayon oilaviy munosabatlarning barqarorligini ta'minlaydi. Qadimdan quadandalar obdon bir-birini surishtirib, o'rganib, so'ng rozi-rizo bo'lib kelishgan. To'ylar jarchilar vositasida jar aytib chaqirilgan. Qishloqmaqishloq yurib, aytim aytilib, to'yga chorlangan. Endi esa telefon va taklifnomalar udum tusini oldi. To'ylardagi milliylik yanada takomillashdi va madaniylashdi. Qur'onning 114 surasidan 20 tasida oila va u bilan bog'liq masalalar tilga olinishi, birinchidan, ijtimoiy hayotda oila hamda uning o'rnini anglatilsa, ikkinchidan, Islom ta'limotida bu masalaga naqadar mas'uliyat bilan qaralib

kelinayotganligi tobora ayon bo`ldi. Olib borilgan dastlabki ma'lumotlardan kelib chiqib, voyaga yetmaganlarning pedagogik nazoratsizligiga sabab bo`ladigan bir qator omillar borligi aniqlandi.

O`tkazilgan individual suxbatlarimiz jarayonida 30 foizdan ortiq – pedagogik qarovsiz bolalar o`qiyotgan maktabi, ota-onasi va xalqiga xizmat qilish hamda fidoiyilik ko`rsatishga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Shunga ko`ra voyaga etmaganlarning ijtimoiy faolligini oshirish shart-sharoitlarini yaratish dolzarb pedagogik vazifa ekanigi aniqlandi.

Ezgulik va adolat tuyg`usi inson tabiatiga xos xususiyatdir. – Pedagogik qarovsiz|| bolalarda ana shunday xususiyatlarning shakllanishida ota-onalar va tarbiyachio`qituvchilarning o`zaro hamkorligi o`z samarasini beradi. Bu jarayonda o`qish va mehnatdan chalg`iyotgan bolalar halol mehnat qilib kun ko`rish bilan, pul toppish payidagi kun ko`rishning farqiga borishlari lozim. Chunki pedagogik qarovsiz o`quvchilarni ertami-kechmi – tarbiyasi qiyin|| o`quvchilarga aylanish ehtimoli yo`q emas. Pedagoik qarovsizlikning quyi, o`rta, yuqori va criminal darajalari farq qilinadi. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligida oilaviy munosabatlarning o`rni mavzusi yangi ilmiy yo`nalish sifatida kriminologiyada oila kriminologiyasini vujudga kelishiga asos o`ldi.Oilada, oilaga qarshi sodir etiladigan jinoyatlarning nazariy negizini oila kriminologiyasidaishlab chiqilgan oilani kriminologik tuzatish konsepsiyasi tashkil etadi.

Ta`kidlovchi eksperiment natijalariga asoslanib, shakllantiruvhi eksperiment jarayonini 3 ga bo`lib, ya`ni 1-galda pedagogik qarovsiz bolaning fikr yuritish tarzini sog`lomlashtirish zarurligi masalasiga asosiy e`tibor qaratildi.

Bular o`z ichiga: 1) fikr yuritish sifati (mustaqil fikrlash tarsi, analitik ko`nikmalar, fikrni sog`lomlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar, oqilona va to`g`ri xulosachiqarishga o`rganish, jo`yali maslahat bera olish ko`nikmalarining shakllanishi, jahl, g`azab va jaxolatdan saqlanish hamda o`zini tiya bilish, ruhiy sog`lomva tetik holda fikrlash va hakazo);

2) ijtimoiy faoliik ko`nikmalarining astasekin rivojlanib borishi (jamo manfaatini o`ylash, ijtimoiy foydali mehnatda o`zini ko`rsata olish, samara beradigan ijobiy mashg`ulotlar bilan shug`ullanish, ijodkorlik ko`nikmalarining shakllanishi, boshqalarga o`z fikr-mulohazalarini ma`qul kelishi, tadbirkor bo`lishga intilish va hakazo);

3) kasbga qiziqishmotivlarining shakllanishi (sevimli o`qituvchisiga taqlid qilish, fanlarga qiziqish, ilg`or kasb egasiga xavas qilish, ota-onasining kasbiga qiziqish kabilar). Bu o`rinda ota-onalarni o`qituvchilar bilan hamkorlikda bolani kasbga

qiziqishlarini boshqarish, ya'ni ongli va asosli ravishda kasb tanlashmotivini shakllantirish o'quvchida mustaqil fikr yuritish va shu asosda o'zidagi individual imkoniyatlarni qobiliyat darajasida yuzaga chiqishga olib kelish mumkinligi o'rganildi. Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, o'smir yoshida oilaviy munosabatlarni pedagogik sog'lomlashtirish ko'p jihatdan ota-onalarni pedagogik bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlarini talab qiladi. Ayniqsa otaonani ibratnamuna ko'rsatish, tarbiyada til va dil birligi bolada ijobiy xislatlarni shakllantiradi. Bu o'rinda bolani nazoratsiz qoldirmaslik, bola bilan go'yo do'stona munosabat o'rnatish, uni eshitish, fikr mulohazalarini tahlil etish, xolisona baholash, kerakli o'rinlarda farzand bilan maslahatlashib, kelishib ish yuritish ota-onaning burchi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi qonunlarida belgilanishicha 18 yoshga to'lmaganlar voyaga etmaganlar hisoblanadi. Qonun insonparvarlik printsiplariga rioya qilib, shaxsni 18 yoshgacha og'ir jazoga tortmaslikni nazarda tutadi. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida alohida bo'lim va bob ajratilgan bo'lib, u – Voyaga yetmaganlarning javobgarligi deb ataladi. Jinoyat Kodeksining qator moddalarida voyaga etmaganlarning jinoyat sodir etishi va uni engillashtiruvchi holatlar belgilangan, hatto voyaga etmaganshaxsni voyaga etgan shaxslar tomonidan tilanchlikka, spirtli ichimliklarni ichishga, giyohvandlik kishining aql-idroki hamda ruhiy holatiga ta'sir qiluvchi moddalarni iste'mol qilishga jalb qilganligi uchun javobgarlik belgilangan.

Adolatparvar qonunlarimiz tomonidan bolalar va o'smirlarning huquqlari etarlicha muhofaza qilingan. Faqat uni bajarish biz kattalarning zimmasida ekanligini unutmasligimiz lozim. Qadimgi yunon faylasifi Arastu: – Barkamolikka erishgan odam barcha jonzotlardan yuqori yuqori turadi, ammo agar qonunlar va adolatga bo'ysunmay yashasa, hammasidan tubandir|| deb yozadi. Quyida keltirilganlarni voyaga yetmaganlarning jinoyat sodir etishlarida asosiy sabablar deb ko'rsatish mumkin:

- avloddan-avlodga o'tadigan nasliy (genetik) xususiyatlar, ya'ni qiziqonlik, engiltaklik, beparvolik, voqea-hodisalarning qay darajada tez yoki kech qabul qilib miyani ishlata olishi, ota-onaning jinoyatchilik sifatlarini bolalarga o'tishi;
- kishi yashab o'sgan va tarbiyalangan muhit hamda yana shu muhitdagi ijobiy, salbiy hodisalarning ichi shaxsiga ta'siri, uning qay darajada shakllanib qolganligi;
- yoshlar ongida huquqiy bilim, malaka, ko'nikmalarning shakllanmaganligi, huquqbuzarlik, jinoyat, javobgarlik, jazo uning og'ir oqibatlarini bilmaslik, yoki

aksincha huquqiy ong va bilimga ega bo'lsada, huquqiy madaniyat etishmasligi oqibatida qasddan, ehtiyotsizlikdan jinoyat dosir etishlari;

- ota-ona yoki ularning o'rnini bosuvchi homiy, vasiylarning beparvoliklari;
- mahalla-ko'y, ayrim ma'suliyatsiz ustozlar, qarindosh-urug'larning jamiyat, davlat ahamiyatigamolik farzandlar tarbiyasiga bo'lgan salbiy beparvo munosabatlari;
- ichki ishlar organlarining vakillari, xususan, voyaga etmaganlar nazorati bo'limining o'z ishiga sidqidildan munosabatda bo'lmayotgan xodimlari, uchastka vakillarining yoshlar o'rtasidagi huquqbuzarliklarni oldini olish chora-tadbirlarini ko'rmasliklari;
- yoshlar bo'sh vaqtlarini mazmunli, ko'ngilli o'tkazishlari uchun etarli sharoitlarning etarli emasligi;
- maktablarda — Huquq asoslari darslarining yuqori saviyada tashkil etilmaganligi va boshqalar. Asosan, Bola qanday oilada tarbiya olgan, shuni aniqlash maqsadga muvofiq.

Bola katta odamnig, Sizning xafa ekaningizni, aslida uni yaxshi bola deb bilishingizni his etish lozim. Bola bilan o'g'rilik muammosini hal etayotib ma'naviy ong har bir inson o'y-xayoli va faoliyatini keng belgilashini unutmang. Uni o'zganing mulkini hurmat qilishga, o'zinikini asrab avaylashga o'rgating. Bola ma'naviy xulqning asosiy qoidalarini oilada o'zlashtirishini unutmang. Shuni yodda tutish lozimki, bolaga uni koyiydildarmi, yoki erkalaydildarmi - mutlaqo farqi yo'q, unga faqat ota-onalarining, atrofdagi kattalarning e'tibori, iliq munosabati zarur, xolos.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Abdurasulov R. Psixologning kundalik kitobi. Jizzax – 2005
2. Davletshin M.G. va boshqalar. «Yosh davrlar va pedagogika psixologiya». O'quv metodik qo'llanma TDPU. 2004.
3. Raxmatullaev. M.A. Maktabda psixologik xizmatni tashkil etish. T.– 2001.
4. To'ychieva G.U., Asadova E. Yoshlar va konfliktlar echimi. Manual. - T.: 2008
5. Felshteyin D.I «Usmir davri tarakkiyoti». M.MGU, 1996 yil

